

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 3
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нормирова Наргиза Назаровна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	6
2. Хазратов Алишер Исамиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Ганиев Абдуваз Абдуганиевич, Иногамов Шерзод Мухаматисакович СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ РТА. ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ И ФАКТОРОВ РИСКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	10
3. Казакова Нозима Нодировна УМУМИЙ ОСТЕОПОРОЗ БИЛАН ОҒРИГАН МЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ТЕКШИРИШ ВА ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ.....	14
4. Kunduzov Olimdjan Shakirdjanovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Xazratov Alisher Isomiddinovich, Radjabiy Muzayanna Aziz kizi, Rustamova Dildora Abdumalikovna EVIDENCE FOR THE ROLE OF STRESS IN PERIODONTAL DISEASE (REVIEW ARTICLE).....	19
5. Ҳамроева Дилафруз Шукуровна ТУҒМА ЮРАК НУҚСОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА АСОСИЙ СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ КЎРСАТКИЧИНИ БАҲОЛАШ.....	23
6. Нормирова Наргиза Назаровна, Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович БОШ АЙЛАНИШИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПОЗИЦИОН ПАРОКСИЗМАЛ НИСТАГМНИ ЎРГАНИШ.....	27
7. Туксонбоев Нурмухаммад Хамза угли, Худойбердиев Хамза Туксонбоевич МЕТОД ОЦЕНКИ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИИ НОСА ПОСЛЕ ХЕЙЛО-УРАНОПЛАСТИКИ.....	30
8. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Akhmedov Alisher Astanovich GROWTH AND DEVELOPMENT OF GENERAL MEDICAL PRACTICE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN TO IMPROVE DENTAL CARE.....	37
9. Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Хамракулова Наргиза Орзуевна, Ахмедова Мафтуна Акрамовна ЎРТА ҚУЛОҚДА КОНСЕРВАТИВ-АВАЙЛОВЧИ РАДИКАЛ ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН БЕМОРЛАРДА ОССИКУЛОПЛАСТИКАНИНГ ТУРЛИ ХИЛ ВАРИАНТЛАРИ БИЛАН ЭШИТИШНИ ЯХШИЛОВЧИ РЕКОНСТРУКТИВ ОПЕРАЦИЯ.....	41
10. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола Мусиновна КЛИНИКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ У РАБОТНИКОВ ШУМОВИБРАЦИОННОЙ ПРОФЕССИИ.....	45
11. Nazarova Nodira Sharipovna, Shukurov Sherzod Shuhratovich, Xatamova Madina Anvarovna SURUNKALI VIRUSLI GEPATIT B, C VA B+C MIKST- INFEKTSIYALARIDA SURUNKALI TARQALGAN PARODONTIT KECISHINING IMMUNOLOGIK JIHATLARI.....	49
12. Шаропов Санжар Гайратович, Иноятов Амрилло Шодиевич, Тожиев Феруз Ибодулло угли, Азимов Мухаммаджон Исмоилович КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У БОЛЬНЫХ С ОДНО- И ДВУСТОРОННИМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ПОСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ГУБЕ И НЕБЕ.....	53
13. Ризаев Жасур Алимджанович, Ахмедов Алишер Астанович ОСНОВЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.....	57
14. Есиркепов А.А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	63
15. Usmonov Farkhodjon Komiljonovich, Khabilov Nigman Lukmanovich, Mun Tatyana Olegovna USING A BIOACTIVE COATING IN THE IMPLANT.UZ IMPLANT SYSTEM: A CLINICAL CASE.....	70

Kunduzov Olimdjan Shakirdjanovich
Rizaev Jasur Alimdjanovich
Xazratov Alisher Isomiddinovich
Radjabiy Muzaayanna Aziz kizi
Samarkand State Medical University
Rustamova Dildora Abdumalikovna
Tashkent Medical Academy

EVIDENCE FOR THE ROLE OF STRESS IN PERIODONTAL DISEASE (REVIEW ARTICLE)

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419382>

ANNOATION

The article describes experimental ways of proving the influence of stress on the development of periodontal diseases.

Key words: periodontal disease, stress, periodontal treatment.

Кундузов Олимджан Шакирджанович
Ризаев Жасур Алимджанович
Хазратов Алишер Исомиддинович
Раджабий Музаянна Азиз кизи
Самарканд давлат тиббиёт университети
Рустамова Дилдора Абдумаликовна
Тошкент тиббиёт академияси

ПАРОДОНТ КАСАЛЛИКЛАРИ ЮЗАГА КЕЛИШИДА СТРЕССНИНГ РОЛИ ҲАҚИДА ДАЛИЛЛАР (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

АННОТАЦИЯ

Мақолада стресснинг пародонтал касалликларнинг ривожланишига таъсирини исботлашнинг экспериментал усуллари тасвирланган.

Калит сўзлар: пародонт касалликлари, стресс, пародонтал даволаш.

Кундузов Олимджан Шакирджанович
Ризаев Жасур Алимджанович
Хазратов Алишер Исомиддинович
Раджабий Музаянна Азиз кизи
Самаркандский Государственный
медицинский университет
Рустамова Дилдора Абдумаликовна
Ташкентская медицинская академия

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА РОЛИ СТРЕССА В ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ)

АННОТАЦИЯ

В статье описываются экспериментальные пути доказательств влияния стресса на развитие заболеваний пародонта.

Ключевые слова: болезни пародонта, стресс, пародонтологическое лечение.

Введение. Заболевания пародонта являются распространенными патологиями, вызываемыми патогенными микроорганизмами, которые вызывают повышение уровня провоспалительных цитокинов, что приводит к разрушению тканей. На развитие заболеваний пародонта влияют многие местные или системные факторы риска. Стресс был предложен в

качестве одного из них и может негативно повлиять на исход пародонтологического лечения [Mariotti A. и др., 2015].

Влияние стресса на течение заболеваний пародонта может зависеть от следующих факторов: нарушающее здоровье поведение, такое как плохая гигиена полости рта, и факторы, оказывающие патофизиологическое воздействие, такие как измененные профили цитокинов. Поведение, наносящее вред

здоровью, включает пренебрежение гигиеной полости рта, повышенное потребление сигарет и алкоголя, а также беспокойное поведение [Zhang J. и др, 2023]. Другим поведением, потенциально опасным для пародонта, являются бруксизм, забывчивость, вызванная тревогой, и трудности с концентрацией внимания.

Исследования на животных

Исследования на животных продемонстрировали тесную связь между подавленным иммунным ответом и длительными стрессовыми стимулами, такими как шум, изоляция, повышенная плотность популяции, близость самцов и самок, обращение с животными, воздействие низких температур и преднамеренная физическая травма [4]. Кроме того, выявлено, что одиночный слабострессовый стимул может вызвать значительное повышение уровня кортизола в плазме, тем самым неблагоприятно влияя на иммунный ответ животного. Результаты исследований на животных позволяют предположить, что продолжительный стресс оказывает неблагоприятное воздействие на ткани пародонта, такое как снижение высоты гребня альвеолярного отростка, увеличение глубины зондирования, снижение уровня клинического прикрепления и замедленное заживление ран [12].

Была представлена модель для изучения влияния стресса на заживление пародонта у крыс [24]: лигатурно-индуцированный пародонтит создавался вокруг вторых моляров верхней челюсти у 100 самцов крыс линии Wistar, которые были случайным образом распределены либо в стрессовые, либо в контрольные группы. Крыс в группе стресса удерживали гибкой проволочной сеткой в течение 12 часов за один раз. Ни в одной из экспериментальных групп животным не давали ни еды, ни воды. Стресс измеряли путем мониторинга уровня глюкозы в крови, кортикостероидов и адреналина. Атрофию тимуса и селезенки также измеряли гистологическим исследованием. Состояние пародонта оценивали путем измерения измененной альвеолярной кости с использованием цифровой субтракционной рентгенографии. Исследование привело к выводу, что животные в группе стресса, связанного с иммобилизацией, продемонстрировали повышенный уровень потери пародонтальной кости. В похожем исследовании исследовалось влияние иммобилизационного стресса в сочетании с введением никотина на разрушение пародонта у 20 крыс Wistar с индуцированным лигатурой пародонтитом, созданным вокруг их нижних моляров. Результаты исследования показали, что стресс сам по себе не влияет на развитие пародонтита; однако стресс значительно усиливал действие никотина на ткани пародонта [3].

В другом исследовании пародонтита, вызванного лигатурой, у крыс Wistar [17], исследовали потенциальную роль стресса на тяжесть пародонтита и влияние на индуцируемый гипоксией фактор-1 α в тканях пародонта. Шестьдесят шесть самцов крыс линии Wistar того же возраста подверглись стрессу с помощью иммобилизации, погружения в холодную воду и кошачьего электрошока, которые применялись случайным образом. Крыс забивали на 1, 4, 6 и 8 неделе эксперимента. Результаты показали, что потеря прикрепления в экспериментальной группе пародонтита плюс стрессовая стимуляция была значительно выше, чем в группе экспериментального пародонтита (контрольная) на 4, 6 и 8 неделе, ($P < 0,01$), и эта группа была связана с повышенными показателями экспрессии индуцируемого гипоксией фактора-1 α . На основании этих данных исследователи сделали вывод о наличии корреляции тяжести пародонтита с психологическим стрессом и гипоксией тканей пародонта.

Хорошо известно, что заболевание пародонта является результатом неадекватной реакции хозяина на пародонтальные патогены. Кроме того, было высказано предположение, что доминантный ответ Т-хелперов 2 повышает восприимчивость к инфекционным заболеваниям, и потенциально ответ Т-хелперов 1 может защищать от пародонтита. Реакция Т-хелперов 2 может способствовать В-клеточному иммунному ответу и впоследствии усиливать разрушение пародонта [6]. Чтобы проверить эту гипотезу, в исследовании использовали генетически изменчивые линии крыс, реагирующих на кортизол, продемонстрировав, что крысы с высоким уровнем кортизола давали более сильный ответ Т-хелперов 2 на инфекционные агенты (*Trichinella spiralis*) с

высокими титрами IgE по сравнению с крысами с относительной гипореактивностью оси ГГА [16].

В экспериментальной модели пародонтита сравнивались две разные линии крыс Wistar: одну, которая давала высокий уровень кортикостероидов в ответ на стресс, с другой линией, которая реагировала низким уровнем кортикостероидов. Линия, продуцирующая высокие уровни кортикостероидов, имела большую потерю волокон и костной ткани (гистологически и рентгенологически) с пародонтитом, индуцированным лигатурой, что позволяет предположить, что генетические факторы могут определять предрасположенность к заболеваниям пародонта [28].

Сопоставляя данные вышеупомянутых исследований, было высказано предположение, что хронический стресс может вызывать сдвиг в сторону Т-хелперного 2-клеточного иммунного ответа, что приводит к обострению заболеваний пародонта. Эти результаты являются предварительными и еще не подтверждены в исследованиях на людях [31].

Исследования на людях

Язвенно-некротический гингивит (ЯНГ) и пародонтит являются наиболее частыми и хорошо задокументированными заболеваниями пародонта, связанными с психологическим стрессом [13]. Несколько авторов сообщают о значительно повышенных уровнях кортизола у пациентов с ЯНГ, которые возвращались к норме после выздоровления [14]. Это предполагает участие нейроэндокринной системы, что может привести к лимфоцитопении и изменениям функции полиморфноядерных лейкоцитов, а также дисфункции макрофагов [15]. Эти изменения иммунного комплекса также были связаны с дискразиями крови, недоеданием, состояниями иммунодефицита и злокачественными новообразованиями, которые вместе с другими заболеваниями были связаны с увеличением частоты ЯНГ. Кроме того, эта категория пациентов часто курит [19], что тесно связано с заболеваниями пародонта и иммуномодуляцией [7]. Успешное лечение ЯНГ зависит от удаления бактериальной микрофлоры, даже если стрессовые события и/или курение продолжаются.

Исследования на людях также выявили корреляцию между стрессовыми жизненными событиями и измененными поведенческими модификациями с увеличением заболеваемости и тяжести хронического пародонтита [2]. Проводилась серия исследований, изучающих влияние академического стресса на полость рта. Накопление бактериального налета и воспаление десен значительно увеличилось у студентов-медиков, проходящих академические экзамены, по сравнению со студентами из контрольной группы, которые не проходили тестирование. Они также выявили повышенный уровень IL-1 в десневой жидкости людей, подвергшихся стрессу, и сниженный уровень иммуноглобулина А в слюне [21]. В исследовании студенты добровольно пренебрегали гигиеной полости рта в двух квадрантах в течение 21 дня, сохраняя при этом хорошее здоровье полости рта в остальных квадрантах. Обследуемые студенты показали значительно более высокие уровни IL-1 как в экспериментальных местах, так и в местах с хорошей гигиеной полости рта, что указывает на то, что стресс может влиять на здоровье пародонта из-за подавления активности иммунной системы. Кроме того, исследование показало, что эта взаимосвязь была более выраженной, когда гигиена полости рта не поддерживалась. Эти исследования показывают, что психосоциальный стресс вызывает значительные поведенческие изменения в сочетании с изменениями в сопротивляемости и иммунитете хозяина [32].

В исследовании психосоциальных факторов и пародонтита у взрослых [1] собрали самооценку информации о депрессии и уровне ежедневного напряжения из-за таких факторов, как работа, финансовые, семейные и ролевые проблемы, при этом выявляя людей с активным заболеванием пародонта в соответствии с определенными критериями. Реакцию иммунной системы оценивали путем исследования уровней сывороточных антител иммуноглобулина G (IgG) к трем пародонтальным патогенам: *Bacteroides forsythus*, *Porphyromonas gingivalis* и *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*. Результаты этого исследования показали,

что IgG к *Bacteroides forsythus* был значительно связан с повышенными шансами развития заболеваний пародонта, но только среди лиц с более высокими показателями депрессии [23]. В литературе ведутся споры о том, может ли серьезное жизненное событие повлиять на здоровье пародонта и как это соотносится с последствиями хронического стресса. Было зарегистрировано 100 клинических случаев, по крайней мере, с одним пародонтальным участком с глубиной кармана более 5 мм, и у лиц контрольной группы, у которых пародонтальные карманы не превышали 3 мм [22]. Это исследование выявило значительную взаимосвязь между основными жизненными событиями, измеряемыми по Шкале оценки социальной адаптации Холмса-Рахе, и физическими показателями заболеваний пародонта, такими как уровень зубного налета [11].

Сообщалось, что депрессия и одиночество были более распространены у пациентов с агрессивным пародонитом, чем у пациентов с хроническим пародонитом или хорошим состоянием пародонта. Некоторые авторы [29] изучали личностные особенности пациентов с пародонитом, которые выполняли или не придерживались программы поддерживающей терапии пародонта после терапии. Они сообщили, что поддерживающая группа демонстрировала более позитивный образ себя и имела более низкую частоту стрессовых жизненных событий, чем те, кто не придерживался поддерживающего протокола. Другие исследователи обследовали 79 пациентов на предмет личностной тревожности и обнаружили, что показатели личностной тревожности были статистически связаны с умеренной потерей клинической привязанности и умеренной глубиной зондирования после поправки на социально-экономический статус [5]. При исследовании зависимости уровня стресса от пародонтальной терапии, люди с большим психосоциальным стрессом и более пассивно-зависимой личностью демонстрировали худший ответ на пародонтальную терапию по сравнению с остальными участниками исследования [8]. Однако в этом исследовании изучалась очень небольшая выборка, и большинство крупных исследований, изучающих личностные характеристики и заболевания пародонта, не выявили каких-либо четких закономерностей, благоприятствующих определенным личностным чертам [27]. В более поздних исследованиях была предпринята попытка оценить роль стилей совладания, когнитивных факторов и эмоциональных характеристик, чем специфические черты личности при заболеваниях пародонта.

В большом перекрестном исследовании 1426 человек, регрессионный анализ показал, что финансовое напряжение было связано с большей потерей альвеолярной кости среди людей (с поправкой на возраст, пол и курение), которые, как считалось, имели неадекватное копинг-поведение (сильные эмоции) по сравнению с субъектами с финансовым напряжением и лучшими

стратегиями совладания. Интересно, что испытуемые, испытывающие финансовые затруднения и обладающие хорошими навыками преодоления трудностей, имели не больше заболеваний пародонта, чем те, у кого не было финансовых затруднений [9]. В исследовании [10] 80 пациентов с хроническим пародонитом лечились без хирургического вмешательства в течение двух лет. Это исследование показало, что у пациентов с защитным стилем совладающего поведения реакция на заживление была значительно нарушена, о чем свидетельствует более низкий уровень клинической привязанности. Эти исследования подтверждают концепцию о том, что способность человека справиться со стрессом более важна для здоровья пародонта и улучшения результатов лечения пародонтита, чем сам стрессор.

Имеется достаточно доказательств, чтобы считать, что стресс может быть фактором, способствующим процессу деструкции пародонта в присутствии пародонтальных патогенов у восприимчивых людей [25, 26]. Текущие исследования на животных и людях показывают, что стресс увеличивает тяжесть заболевания пародонта, а также ухудшает реакцию заживления на терапию. Считается, что стресс приводит к ухудшению состояния пародонта из-за его иммунодепрессивных эффектов и возможности изменения поведения (например, курения) [30]. Это говорит о том, что оценка уровня стресса пациента во время пародонтологического лечения может быть ценной в качестве еще одного потенциального прогностического инструмента. Следует рассмотреть возможность проведения дальнейших исследований с использованием проспективных клинических испытаний для дальнейшего выяснения роли стресса в пародоните.

Острые стрессовые состояния усиливают иммунитет, а хронический стресс подавляет иммунитет. Стресс связан с более тяжелым заболеванием пародонта, а также с более слабыми ответами на традиционную пародонтальную терапию. Таким образом, стресс необходимо правильно оценивать и контролировать, так как он влияет на разрушение тканей пародонта, заживление тканей и исход пародонтологического лечения [20].

Стресс может вызвать модификацию поведения (например, курение, злоупотребление алкоголем) и иммунодепрессивное действие (снижение количества полиморфноядерных лейкоцитов, изменение соотношения Т-хелперов 1 и Т-хелперов 2), что может привести к более частому рецидиву заболеваний пародонта [18, 20]. Роль стоматолога состоит в том, чтобы обсуждать образ жизни в более широкой концепции, чем просто гигиена полости рта; они должны быть более психологически ориентированы. Очень важно понимать ситуацию пациента, чтобы помочь ему сохранить здоровый пародонт.

Использованная литература:

1. Armfield JM, Mejia GC, Jamieson LM. Socioeconomic and psychosocial correlates of oral health. *Int Dent J*. 2013 Aug;63(4):202-9. doi: 10.1111/ijd.12032
2. Arshad K, Ishfaq U, Asif M, Akbar A, Pitafi KF, Mulghani MR, Shaheen U, Saeed S, Arif M, Bashir A, Farooq M, Brook AH, Iqbal F. Association of GSTT1, M1 and Polymorphism in GSTP1 with Chronic Periodontal Disease in a Pakistani Population. *Genes (Basel)*. 2023 Feb 10;14(2):455. doi: 10.3390/genes14020455
3. Benatti BB, Nogueira-Filho GR, Diniz MC, Sallum EA, Sallum AW, Nociti FH Jr. Stress may enhance nicotine effects on periodontal tissues. An in vivo study in rats. *J Periodontol Res*. 2003 Jun;38(3):351-3. doi: 10.1034/j.1600-0765.2003.00007.x
4. Boyapati L, Wang HL. The role of stress in periodontal disease and wound healing. *Periodontol 2000*. 2007;44:195-210. doi: 10.1111/j.1600-0757.2007.00211.x
5. Cao R, Lai J, Fu X, Qiu P, Chen J, Liu W. Association between psychological stress, anxiety and oral health status among college students during the Omicron wave: a cross-sectional study. *BMC Oral Health*. 2023 Jul 10;23(1):470. doi: 10.1186/s12903-023-03151-3
6. Cavalla F, Letra A, Silva RM, Garlet GP. Determinants of Periodontal/Periapical Lesion Stability and Progression. *J Dent Res*. 2021 Jan;100(1):29-36. doi: 10.1177/0022034520952341
7. Cichońska D, Komandera D, Mazuś M, Kusiak A. Chronic Ulcerative Stomatitis (CUS) as an Interdisciplinary Diagnostic Challenge: A Literature Review. *Int J Mol Sci*. 2022 Nov 9;23(22):13772. doi: 10.3390/ijms232213772
8. Corridore D, Saccucci M, Zumbo G, Fontana E, Lamazza L, Stamegna C, Di Carlo G, Voza F, Guerra F. Impact of Stress on Periodontal Health: Literature Revision. *Healthcare (Basel)*. 2023 May 22;11(10):1516. doi: 10.3390/healthcare11101516
9. Deschner J, Nokhbehshaim M. Regulatory effects of inflammatory and biomechanical signals on regenerative periodontal healing. *Int J Oral Maxillofac Implants*. 2013 Nov-Dec;28(6):e472-7. doi: 10.11607/jomi.te27

10. Dufty J, Gkraniias N, Donos N. Necrotising Ulcerative Gingivitis: A Literature Review. *Oral Health Prev Dent.* 2017;15(4):321-327. doi: 10.3290/j.ohpd.a38766
11. Enwonwu CO, Phillips RS, Savage KO. Inflammatory cytokine profile and circulating cortisol levels in malnourished children with necrotizing ulcerative gingivitis. *Eur Cytokine Netw.* 2005 Sep;16(3):240-8
12. Gu Y, Han X. Toll-Like Receptor Signaling and Immune Regulatory Lymphocytes in Periodontal Disease. *Int J Mol Sci.* 2020 May 8;21(9):3329. doi: 10.3390/ijms21093329
13. Huang N, Dong H, Luo Y, Shao B. Th17 Cells in Periodontitis and Its Regulation by A20. *Front Immunol.* 2021 Sep 7;12:742925. doi: 10.3389/fimmu.2021.742925
14. Ionel A, Lucaciu O, Moga M, Buhatel D, Ilea A, Tabaran F, Catoi C, Berce C, Toader S, Campian RS. Periodontal disease induced in Wistar rats - experimental study. *HVM Bioflux* 2015;7(2):90-95
15. Isola G. Current Evidence of Natural Agents in Oral and Periodontal Health. *Nutrients.* 2020 Feb 24;12(2):585. doi: 10.3390/nu12020585
16. Lütftioğlu M, Sakallıoğlu U, Sakallıoğlu EE, Özden FO, Ürkmez SS, Bilgici B. Effects of smoking on the gingival crevicular fluid levels of interleukin-17A, interleukin-17E, and oxidative stress following periodontal treatment process. *J Periodontal Res.* 2021 Apr;56(2):388-396. doi: 10.1111/jre.12831
17. Manoj MA, Jain A, Madtha SA, Cherian TM. Prevalence and risk factors of recurrent aphthous stomatitis among college students at Mangalore, India. *PeerJ.* 2023 May 15;11:e14998. doi: 10.7717/peerj.14998
18. Martínez M, Martín-Hernández D, Virto L, MacDowell KS, Montero E, González-Bris Á, Marín MJ, Ambrosio N, Herrera D, Leza JC, Sanz M, García-Bueno B, Figuero E. Periodontal diseases and depression: A pre-clinical in vivo study. *J Clin Periodontol.* 2021 Apr;48(4):503-527. doi: 10.1111/jcpe.13420
19. Neupane SP, Virtej A, Myhren LE, Bull VH. Biomarkers common for inflammatory periodontal disease and depression: A systematic review. *Brain Behav Immun Health.* 2022 Mar 14;21:100450. doi: 10.1016/j.bbih.2022.100450
20. Paksoy T, Ustaoglu G, Şehirli AO, Ünsal RBK, Sayiner S, Orhan K, Ayçi NB, Çetinel Ş, Aksoy U, Ögünç AV. Effect of bromelain on periodontal destruction and alveolar bone in rats with experimental periodontitis. *Int Immunopharmacol.* 2023 Aug;121:110446. doi: 10.1016/j.intimp.2023.110446
21. Romano F, Bebars A, Ortu V, Bottone M, Giraudi M, Mariani GM, Baima G, Aimetti M. Effect of psychosocial stress and coping strategies on non-surgical periodontal therapy in patients with generalized stage III/IV periodontitis: a longitudinal intervention study. *Clin Oral Investig.* 2023 Jul;27(7):3479-3487. doi: 10.1007/s00784-023-04956-w
22. Shaddox LM, Morford LA, Nibali L. Periodontal health and disease: The contribution of genetics. *Periodontol 2000.* 2021 Feb;85(1):161-181. doi: 10.1111/prd.12357
23. Shang J, Liu H, Zheng Y, Zhang Z. Role of oxidative stress in the relationship between periodontitis and systemic diseases. *Front Physiol.* 2023 Jul 12;14:1210449. doi: 10.3389/fphys.2023.1210449
24. Silva H. Tobacco Use and Periodontal Disease-The Role of Microvascular Dysfunction. *Biology (Basel).* 2021 May 17;10(5):441. doi: 10.3390/biology10050441
25. Talwar A, Arun KV, Kumar TS, Clements J. Plasticity of T helper cell subsets: Implications in periodontal disease. *J Indian Soc Periodontol.* 2013 May;17(3):288-91. doi: 10.4103/0972-124X.115637
26. Vacaru RP, Didilescu AC, Sfeatu R, Tănase M, Munteanu A, Miricescu D, Kaman WE, Brand HS. The Effect of Dental Treatments in Caries Management on Stress and Salivary Protein Levels. *J Clin Med.* 2022 Jul 27;11(15):4350. doi: 10.3390/jcm11154350
27. Al-Rafee, M.A. The epidemiology of edentulism and the associated factors: A literature Review / M.A. Al-Rafee // *J. Fam. Med. Prim. Care.* – 2020. – Vol. 9, № 4. – P. 1841.
28. Botticelli, D. Hard-tissue alterations following immediate implant placement in extraction sites/ D.Botticelli, T.Berglundh, J.Lindhe // *J. Clin. Periodontol.* — 2004. — Vol. 31. — P. 820–828.
29. Buzruzkoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material // *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES.* – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
30. Rizaev Elyor Alimdjanovich, & Buzruzkoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
31. Rizaev, E. A., & Buzruzkoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 4-8.
32. Бузрукзода Ж. Д. и др. Устранение перфорации дна верхнечелюстного синуса с применением остеопластического материала // *Интернаука.* – 2021. – №. 7-1. – С. 25-27.
33. Бузрукзода Ж., Ахтамов Ш., Щербаква Ф. Анализ гендерных различий строения челюстей жителей города самарканда по данным конусно-лучевой компьютерной томографии // *Медицина и инновации.* – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 238-241.
34. Бузрукзода Ж. Д. и др. Устранение перфорации дна верхнечелюстного синуса с применением остеопластического материала // *Интернаука.* – 2021. – №. 7-1. – С. 25-27.
35. Хазрагов, А. И., Абдуллаев, Т. З., Фуркатов, Ш. Ф., & Нарзиева, Д. Б. (2023). Особенности течения туберкулёза у подростков. *Pedagogical sciences and teaching methods*, 2(19), 87-94.
36. Ризаев Ж., Кубаев А., Бузрукзода Ж. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы) // *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований.* – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 77-83.
37. Исхакова, З. Ш., Исхакова, Ф. Ш., Нарзиева, Д. Б., Абдуллаев, Т. З., & Фуркатов, Ш. Ф. (2023). Использование остеогенного материала для замещения полостных дефектов челюстей. *Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences*, 2(15), 43-48.14.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000